

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Optimización del sistema de control de gestión del Hotel Brisas Santa Lucía

Autores: Lic. Manuel Ignacio Menéndez Sánchez, Auditor Asistente “B”, Hotel Brisas Santa Lucía, Camagüey, Cuba.

MsC. Elena Lorenzo Kómová, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba. Circunvalación Norte km 5 ½ Camagüey, Camagüey, Cuba. Teléfono: 58642707. E-mail: elena.lorenzo@reduc.edu.cu

Resumen:

El sector hotelero enfrenta constantes desafíos en la gestión eficiente de sus operaciones. Este estudio optimiza el sistema de control de gestión del Hotel Brisas Santa Lucía, donde se identificaron problemas como análisis operativos fragmentados, detección tardía de desviaciones y falta de integración entre áreas. Estas limitaciones afectaban la eficiencia organizacional y la capacidad de respuesta ante cambios del mercado. **Materiales y métodos:** Se desarrolló una metodología estructurada en seis fases: diagnóstico inicial, formulación estratégica, diseño de indicadores clave, implementación gradual, evaluación sistemática y retroalimentación continua. El enfoque combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, integrando perspectivas financieras, operativas y de desarrollo organizacional. Se establecieron mecanismos para monitorear resultados y factores impulsores del desempeño. **Resultados:** La implementación demuestra mejoras significativas en gestión de recursos y coordinación interdepartamental. El sistema proporciona información actualizada para seguimiento de objetivos, fomenta una actitud proactiva ante desafíos y evalúa la efectividad de las acciones ejecutadas. Los datos muestran incrementos en eficiencia operativa y calidad de servicio. **Discusión:** Los resultados validan la efectividad de sistemas de control multidimensionales en hotelería. La integración de perspectivas financieras y operativas resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas. La investigación destaca la importancia de procesos continuos de evaluación y ajuste, proponiendo este modelo como referencia para organizaciones turísticas que busquen mejorar su competitividad mediante gestión basada en datos.

Palabras clave: competitividad turística, control de gestión hotelera, eficiencia operativa, modelo integral, toma de decisiones.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

